
REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS DO NOVO ENSINO MÉDIO A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

DOI: 10.5281/zenodo.18049076

Aline Machado Rodrigues
Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
aline.rodrigues@cameta.ufpa.br
<http://lattes.cnpq.br/9578965999713043>

Denivaldo Pantoja da Silva
Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
denivaldo@ufpa.br
<http://lattes.cnpq.br/0767953869085054>

AT03: Educação Infantil, Fundamental e Média.

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os impactos do Novo Ensino Médio na prática docente em Matemática, a partir das experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado realizado em uma escola pública de Ensino Médio no município de Mocajuba-PA. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de caráter exploratório e reflexivo, desenvolvida no contexto do estágio supervisionado em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Os procedimentos metodológicos envolveram a observação direta das práticas pedagógicas, da organização curricular e da dinâmica escolar, bem como a realização de rodas de conversa com professores de Matemática, cujos registros foram sistematizados em diário de pesquisa. Os resultados evidenciam que a implementação do Novo Ensino Médio promoveu mudanças significativas na organização escolar, como a ampliação da jornada em turmas de ensino integral, a introdução do componente Projeto de Vida e a diversificação dos processos avaliativos. Observou-se maior engajamento dos estudantes em atividades que dialogam com suas realidades e expectativas futuras, especialmente nos projetos interdisciplinares. Contudo, constatou-se a permanência de práticas pedagógicas tradicionais e dificuldades relacionadas à oferta limitada de itinerários formativos, às condições socioeconômicas dos estudantes e à infraestrutura escolar. Conclui-se que, embora o Novo Ensino Médio apresente contribuições importantes para a formação integral dos estudantes, sua efetivação ainda ocorre de forma desigual, impondo desafios à prática docente e exigindo políticas públicas que garantam condições adequadas para sua consolidação na escola pública.

Palavras-chave: Ensino Médio; Estágio Supervisionado; Prática Docente; Reforma Educacional.

1. INTRODUÇÃO

A Reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei nº 13.415/2017, promoveu mudanças significativas na estrutura dessa etapa da educação brasileira (Silva & Boutin 2018). Entre as alterações, destacam-se o aumento da carga horária, a retirada da língua espanhola do currículo obrigatório, mantendo o inglês como única língua estrangeira, e a implementação de componentes eletivos. Tais modificações exigiram processos de adaptação tanto por parte dos professores quanto dos estudantes.

Contudo, a vivência no contexto da sala de aula durante a realização das atividades de estágio supervisionado permite observar as transformações que permeiam o processo de ensino, evidenciando tanto os avanços quanto os desafios presentes. Nesse sentido, o estágio configura-se como uma etapa fundamental da formação docente, pois oferece experiências que contribuem de maneira significativa para a constituição da identidade profissional do futuro professor. Conforme afirmam Silva et al. (2024, p. 138), “através das vivências nas instituições escolares, os(as) docentes vão se constituindo de saberes que, muitas vezes, não são alicerçados no decorrer da graduação”. Desse modo, permite a construção de conhecimentos indispensáveis para a inserção qualificada na profissão docente.

Nesse contexto, as atividades de Estágio Supervisionado IV: ambientação, observação e regência proporcionou a oportunidade de vivenciar e compreender o funcionamento do nNovo Ensino Médio, contribuindo diretamente enquanto estudante do curso de Licenciatura em Matemática em formação. Como destaca Silva et al. (2024, p. 138) “Podemos observar que por meio do estágio, podemos exercitar e (re)criar esses saberes que moldam nossas práticas docentes”. Desse modo temos como objetivo construir uma reflexão, a partir das experiências vivenciadas no desenvolvimento das atividades de Estágio Supervisionado, sobre as mudanças estruturais promovidas pela reforma do Ensino Médio e os impactos na prática docente em Matemática Diante disso, buscamos construir respostas para a seguinte questão: Como as mudanças estruturais promovidas pela Reforma do Ensino Médio impactaram a prática docente em Matemática?

Assim, inicialmente, apresentamos a introdução do estudo, contextualizando o Novo Ensino Médio e sua implementação no cenário educacional brasileiro. Em seguida, descrevemos a metodologias adotada para a análise das experiências vivenciadas durante o

estágio. Posteriormente, realizamos a exposição dos resultados observados e refletimos por meio de discussões de forma crítica acerca dos impactos do Novo Ensino Médio na prática escolar. Por fim, apresentamos as considerações finais, sintetizando as reflexões produzidas ao longo da investigação.

2. METODOLOGIA

Este trabalho se configura a partir de uma investigação qualitativa, pois busca refletir para compreender os fenômenos estudados. Conforme afirmam Menezes et al. (2019, P. 29), esse tipo de abordagem “[...] não se limita a um conjunto de informações previamente delimitadas cujo valor numérico seja o único elemento relevante, dada a própria natureza do fenômeno analisado”. Portanto, a interpretação e a construção de significados a partir dos dados tornam-se fundamentais para o avanço da pesquisa.

Ademais, trata-se de um estudo de caráter exploratório e reflexivo, desenvolvido através das atividades de estágio supervisionado com professores de Matemática em uma escola de Ensino Médio na cidade de Mocajuba-Pa, tendo como eixo central a reforma do Novo Ensino Médio. Além disso, de acordo com Menezes et al. (2019), a pesquisa exploratória possibilita ao pesquisador compreender ou ampliar o conhecimento sobre determinado tema, permitindo que, após sua realização, seus achados subsidiem novas investigações e perspectivas de análise.

A presente pesquisa foi desenvolvida em dois momentos distintos, no contexto do estágio supervisionado realizado em turmas do 1º ao 3º série do Ensino Médio.

O primeiro momento consistiu na observação direta do cotidiano escolar, realizada durante o período de estágio supervisionado. Nessa etapa, foram observadas as interações estabelecidas em sala de aula, as práticas pedagógicas adotadas, os métodos avaliativos empregados, bem como a organização dos horários dos estudantes, considerando as mudanças decorrentes da implementação do Novo Ensino Médio. Essas observações possibilitaram a compreensão inicial das transformações ocorridas no ambiente escolar e de seus reflexos no processo de ensino-aprendizagem.

O segundo momento correspondeu à realização de rodas de conversa com professores

de Matemática do Ensino Médio da instituição campo de estágio. Essas rodas de conversa tiveram como objetivo aprofundar a compreensão acerca das alterações propostas pelo Novo Ensino Médio, abordando suas possíveis contribuições, desafios e dificuldades enfrentadas na prática docente. As interlocuções realizadas com os professores foram registradas em um diário de pesquisa, o que permitiu sistematizar as informações coletadas e ampliar a análise sobre os impactos da reforma educacional no contexto escolar.

A pesquisa desenvolvida possui abordagem qualitativa, de caráter descritivo e documental, e foi realizada no contexto do estágio supervisionado em uma escola de Educação Básica que oferta o Ensino Médio.

A investigação ocorreu em dois momentos complementares. O primeiro momento consistiu na observação direta das atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, durante o estágio supervisionado, junto às turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Nessa etapa, observaram-se as práticas docentes, as interações entre professores e estudantes, a organização curricular, os métodos avaliativos e a dinâmica das aulas, considerando as mudanças decorrentes da implementação do Novo Ensino Médio.

O segundo momento envolveu a realização de conversas informais e rodas de diálogo com professores da escola, especialmente docentes que atuam no Ensino Médio. Essas interlocuções tiveram como objetivo compreender as percepções dos professores acerca da reforma do Novo Ensino Médio, bem como identificar os impactos, desafios e adaptações exigidas no cotidiano escolar. As observações e as conversas realizadas foram sistematicamente registradas em um diário de pesquisa, utilizado como instrumento de coleta de dados.

Paralelamente à pesquisa de campo, foi realizada uma análise documental, que constituiu o referencial teórico do trabalho. Essa análise teve como base os documentos oficiais que normatizam a Educação Básica e o Novo Ensino Médio, a saber: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei nº 13.415/2017, que instituiu a reforma do Ensino Médio. Esses documentos orientaram a interpretação dos dados coletados e subsidiaram a análise das mudanças observadas no contexto escolar.

Os registros do diário de pesquisa e os dados provenientes da análise documental foram examinados à luz da abordagem qualitativa, possibilitando uma interpretação aprofundada das experiências vivenciadas no campo de estágio e das implicações do Novo Ensino Médio para a prática pedagógica. Essa metodologia fundamentou a construção dos resultados e das discussões apresentadas neste trabalho.

3. A REFORMA DO NOVO ENSINO MÉDIO

3.1 Principais Mudanças Observadas Após a Reforma do Ensino Médio

A implementação da Reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei nº 13.415/2017, promoveu mudanças significativas na organização curricular e na estrutura dessa etapa da Educação Básica, suscitando debates e questionamentos no contexto educacional brasileiro. Entre as principais preocupações manifestadas pela sociedade e pelos profissionais da educação, destaca-se a compreensão acerca do novo modelo de ensino, especialmente no que se refere à reestruturação da carga horária, à organização curricular e à introdução de novos componentes formativos.

Antes da reforma, o Ensino Médio possuía carga horária mínima total de 2.400 horas, distribuídas, em geral, em 800 horas anuais, organizadas predominantemente por disciplinas obrigatórias comuns a todos os estudantes, com foco nos conteúdos tradicionais das áreas do conhecimento. Nesse modelo, não havia a previsão de flexibilização curricular nem a oferta sistematizada de escolhas formativas por parte dos estudantes.

Com a promulgação da Lei nº 13.415/2017, essa estrutura foi modificada. Conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), atualizada em 2025, a carga horária do Ensino Médio passou a ser ampliada, prevendo-se uma carga horária mínima de 3.000 horas, sendo 2.100 horas destinadas à Formação Geral Básica, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e 600 horas mínimas destinadas aos itinerários formativos, podendo esse quantitativo ser ampliado progressivamente. Segundo a LDB:

“A carga horária mínima da formação geral básica será de 2.100 (duas mil e cem) horas, admitindo-se que até 300 (trezentas) horas da carga horária da formação geral

básica sejam destinadas ao aprofundamento de estudos de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular diretamente relacionados à formação técnica e profissional oferecida” (BRASIL, 2025).

Outra mudança relevante introduzida pela reforma refere-se à implementação do ensino em tempo integral. De acordo com a legislação, o ensino integral caracteriza-se pela ampliação da jornada escolar, estabelecendo-se uma carga horária mínima de sete horas diárias, com o objetivo de garantir o cumprimento da carga horária total prevista e favorecer uma formação mais abrangente dos estudantes. Essa ampliação do tempo escolar constitui uma das estratégias centrais da reforma para reorganizar o currículo do Ensino Médio.

No que diz respeito à organização curricular, a reforma introduziu os itinerários formativos, que representam uma das principais inovações do Novo Ensino Médio. Conforme a LDB atualizada, os itinerários formativos correspondem a percursos de aprofundamento e diversificação curricular, organizados a partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional, conforme estabelece a legislação:

“Os itinerários formativos, articulados com a parte diversificada de que trata o caput do art. 26 desta Lei, terão carga horária mínima de 600 (seiscentas) horas, ressalvadas as especificidades da formação técnica e profissional” (BRASIL, 2025, p. 31).

Associado a essa nova estrutura curricular, destaca-se a inclusão do componente Projeto de Vida, cujo objetivo é auxiliar os estudantes na construção de suas trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais, orientando a escolha dos itinerários formativos de acordo com seus interesses, aptidões e perspectivas futuras. Essa proposta reforça o caráter formativo e orientador do Novo Ensino Médio, aproximando a escola das demandas contemporâneas da juventude e do mundo do trabalho.

Em síntese, a Reforma do Ensino Médio promoveu mudanças estruturais significativas ao ampliar a carga horária total, instituir o ensino integral, reorganizar o currículo em formação geral básica e itinerários formativos e incorporar o Projeto de Vida como elemento orientador da trajetória estudantil. Essas transformações redefinem o papel do Ensino Médio, conferindo-lhe uma orientação mais flexível e voltada à preparação dos estudantes para a vida acadêmica, profissional e social, ao mesmo tempo em que impõem novos desafios à

organização escolar e à prática docente.

3.2 Contribuições e Impactos da Implementação do Novo Ensino Médio

Os estudantes que frequentam a escola pública de Ensino Médio, em sua maioria, pertencem a famílias de baixa renda, conciliam atividades laborais com os estudos e, em diversos casos, realizam deslocamentos diários da zona rural para a área urbana a fim de garantir o acesso à escolarização. Esse cenário evidencia a permanência de profundas desigualdades socioeconômicas no contexto educacional brasileiro, as quais influenciam diretamente as condições de permanência e êxito escolar. Conforme destacam Silva e Aparecida (2017, p. 61), a escola pública constitui, para os filhos da classe trabalhadora, “a única possibilidade de acesso aos conhecimentos historicamente elaborados pela humanidade, visando à continuidade dos estudos, à inserção no mundo do trabalho e ao exercício da cidadania”.

Nesse contexto, a implementação do ensino integral, prevista pela Reforma do Ensino Médio, apresenta-se como uma proposta ambígua. Por um lado, a ampliação da jornada escolar pode contribuir para o aprofundamento das aprendizagens, o desenvolvimento de projetos pedagógicos mais integradores e a ampliação das experiências formativas dos estudantes. Por outro lado, quando esse modelo é implementado sem considerar as condições materiais e sociais dos estudantes, como a necessidade de trabalhar, o transporte escolar insuficiente e a realidade socioeconômica das famílias, tende a produzir efeitos excludentes. Assim, ao invés de promover a equidade educacional, o ensino integral pode reforçar desigualdades já existentes, limitando a permanência de parte dos estudantes na escola.

Outro impacto relevante observado após a reforma refere-se ao redirecionamento do currículo para a formação técnica e profissional, reforçando a histórica vinculação do Ensino Médio às demandas do mercado de trabalho. A ampliação da oferta de cursos técnicos e profissionalizantes é apresentada como uma contribuição da reforma, na medida em que

possibilita aos estudantes a aquisição de competências voltadas à inserção profissional. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, essa reorganização curricular busca valorizar o protagonismo juvenil, ao prever “a oferta de variados itinerários formativos para atender à multiplicidade de interesses dos estudantes, seja para o aprofundamento acadêmico, seja para a formação técnica e profissional” (BRASIL, 2017, p. 467).

Entretanto, a efetivação dessa proposta apresenta limitações no contexto das escolas públicas. A oferta restrita de itinerários formativos, a insuficiência de infraestrutura e a carência de formação específica dos docentes dificultam a concretização do princípio da escolha, anunciado como central na reforma. Dessa forma, embora a flexibilização curricular seja apresentada como uma contribuição do Novo Ensino Médio, na prática, muitos estudantes não conseguem acessar itinerários compatíveis com seus interesses e projetos de vida, o que compromete o caráter democrático da proposta.

Dessa maneira, os impactos da implementação do Novo Ensino Médio revelam-se contraditórios. Ao mesmo tempo em que a reforma propõe ampliar o tempo escolar, diversificar o currículo e fortalecer a formação técnica e profissional, ela também evidencia desafios relacionados à desigualdade social, à precarização das condições de oferta e à limitação do direito à escolha. Assim, as contribuições do Novo Ensino Médio somente poderão ser efetivadas se acompanhadas de políticas públicas que assegurem condições materiais, pedagógicas e sociais adequadas para todos os estudantes, especialmente aqueles oriundos das camadas populares.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de observações realizadas no Ensino Médio, no âmbito do estágio supervisionado, foi possível identificar mudanças e permanências na organização escolar decorrentes da implementação do Novo Ensino Médio. Na escola campo de estágio, constatou-se que o turno matutino permanecia destinado ao Ensino Médio regular, enquanto o turno vespertino passou a ofertar a modalidade de ensino integral, organizada em sete tempos diários.

Antes da reforma do Ensino Médio, vigente até aproximadamente 2016, a escola funcionava exclusivamente em regime regular, com jornada média de quatro a cinco horas diárias, distribuídas em disciplinas obrigatórias comuns a todos os estudantes. Não havia diferenciação de turnos por modalidade, tampouco a oferta de projetos estruturados voltados à construção do projeto de vida ou à flexibilização curricular. A organização do tempo escolar era mais homogênea e centrada na transmissão de conteúdos disciplinares.

Com a promulgação da Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passou-se a prever a ampliação da jornada escolar e a adoção de um currículo orientado à formação integral dos estudantes. Conforme estabelece a legislação:

“Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 2017, art. 3º, § 7º).

Essa organização diferenciada dos turnos justificava-se pelas condições socioeconômicas dos estudantes do período matutino, muitos deles residentes na zona rural, que dependem do transporte público oferecido pela prefeitura em horários fixos, o que inviabiliza a permanência em tempo integral.

Na escola observada, entretanto, a implementação do ensino integral mostrou-se parcial, uma vez que, conforme registrado no diário de pesquisa, a carga horária ainda não correspondia integralmente ao quantitativo previsto pela legislação” (Diário de Pesquisa, 2025).

Outra mudança observada após a reforma refere-se à implementação do componente Projeto de Vida, integrado aos itinerários formativos. Na escola, foram desenvolvidos projetos como orientação profissional, autoconhecimento, planejamento de carreira, educação financeira e intervenções sociais, conduzidos pelos professores. Esses projetos possibilitam aos estudantes refletirem sobre seus interesses acadêmicos e profissionais, favorecendo escolhas mais conscientes em relação aos itinerários formativos.

Segundo França e Voigt (2022, p. 9), o Projeto de Vida integra a proposta do Novo Ensino Médio ao:

Contemplar o aumento da carga horária dos estudantes ao patamar de tempo

integral, com a introdução de atividades complementares como Estudos Orientados (EO), Projeto de Intervenção e Pesquisa (PIP) e Projeto de Vida (PV) (FRANÇA; VOIGT, 2022, p.9)

Tal aspecto evidencia uma contribuição relevante da reforma no que se refere ao protagonismo juvenil, conforme defendido pela BNCC.

Durante o período de observação, percebeu-se que os estudantes demonstravam maior engajamento nas atividades relacionadas aos projetos, especialmente quando os temas dialogavam com suas realidades sociais e expectativas futuras (Diário de Pesquisa, 2025).

No entanto, no que diz respeito à dinâmica das aulas, observou-se a permanência de práticas pedagógicas tradicionais, semelhantes às adotadas antes da reforma. As aulas continuaram centradas na exposição de conteúdos e no uso de metodologias convencionais, o que indica que as mudanças curriculares nem sempre se traduzem, de forma imediata, em transformações metodológicas significativas.

Quanto aos processos avaliativos, identificou-se uma alteração em relação ao modelo anterior à reforma. Até 2016, a avaliação era marcada por períodos coletivos de provas, com datas previamente definidas no calendário escolar. Após a reforma, as avaliações passaram a ser realizadas de acordo com os critérios estabelecidos por cada docente, por meio de trabalhos, atividades contínuas e testes aplicados em datas definidas individualmente.

Além disso, no terceiro ano do Ensino Médio, observou-se a realização de simulados quinzenais, compreendidos como avaliações diagnósticas que reproduzem o formato de exames externos, como o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Esses simulados têm como objetivo identificar dificuldades e potencialidades dos estudantes, orientando intervenções pedagógicas mais adequadas e preparando-os para avaliações em larga escala (Diário de Pesquisa, 2025).

Dessa forma, as experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado possibilitaram uma compreensão crítica das mudanças promovidas pelo Novo Ensino Médio. Embora a reforma apresente contribuições importantes, como a ampliação da jornada escolar,

a introdução do Projeto de Vida e a diversificação das formas de avaliação, observa-se que sua implementação ocorre de maneira desigual e, por vezes, limitada pelas condições estruturais e sociais da escola pública. Assim, compreender essas contradições é fundamental para a formação docente, permitindo refletir sobre os desafios e as possibilidades do Ensino Médio pós-reforma no contexto real da educação pública brasileira.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo refletir sobre os impactos do Novo Ensino Médio a partir das experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado, articulando a observação do cotidiano escolar com a análise dos documentos oficiais que fundamentam a reforma, especialmente a Lei nº 13.415/2017, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A pesquisa, de abordagem qualitativa, possibilitou compreender como as mudanças propostas pela legislação se materializam no contexto escolar e quais desafios emergem desse processo.

As observações realizadas no campo de estágio evidenciaram que a implementação do Novo Ensino Médio ocorre de forma desigual e, em muitos aspectos, ainda parcial. A reorganização da carga horária, a diferenciação entre ensino regular e ensino integral e a introdução dos itinerários formativos e do componente Projeto de Vida representam mudanças estruturais significativas em relação ao modelo anterior, vigente até aproximadamente 2016, caracterizado por uma organização curricular rígida e centrada exclusivamente em disciplinas obrigatórias. Contudo, verificou-se que nem todos os estudantes conseguem acessar a modalidade integral, especialmente aqueles oriundos da zona rural ou de contextos socioeconômicos vulneráveis, o que evidencia limites à efetivação do princípio da equidade educacional.

No que se refere à didática pedagógica, observou-se a permanência de abordagens tradicionais em sala de aula, indicando que as transformações curriculares propostas pela reforma nem sempre são acompanhadas por mudanças efetivas na forma de ensinar e aprender. Embora o Novo Ensino Médio enfatize a formação integral e o protagonismo

juvenil, a concretização desses princípios depende de condições estruturais, formativas e institucionais que ainda se mostram insuficientes na realidade da escola pública observada durante o estágio.

Por outro lado, a inserção do componente Projeto de Vida e o desenvolvimento de atividades vinculadas aos itinerários formativos configuram-se como contribuições relevantes da reforma, uma vez que favorecem a reflexão dos estudantes sobre suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Da mesma forma, a adoção de processos avaliativos diversificados e a realização de simulados voltados para exames externos, como o SAEB e o ENEM, indicam uma reorganização da avaliação escolar, ainda que tais estratégias também reforcem a centralidade das avaliações em larga escala no currículo do Ensino Médio.

Dessa forma, as experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado permitiram compreender que o Novo Ensino Médio se apresenta como uma proposta marcada por avanços e contradições. Embora a reforma busque tornar essa etapa da educação mais flexível, atrativa e alinhada às demandas contemporâneas, sua implementação revela desafios relacionados às desigualdades sociais, à infraestrutura escolar, à formação docente e à consolidação de uma didática pedagógica coerente com os princípios anunciados nos documentos oficiais.

Por fim, destaca-se que o estágio supervisionado constitui um espaço privilegiado de articulação entre teoria e prática, possibilitando ao futuro professor desenvolver uma leitura crítica da realidade educacional. As reflexões apresentadas neste trabalho reforçam a necessidade de que as políticas públicas educacionais considerem as especificidades das escolas públicas e dos sujeitos que nelas estão inseridos, para que as mudanças propostas pelo Novo Ensino Médio ultrapassem o plano normativo e se efetivem, de fato, por meio de uma didática pedagógica comprometida com a formação integral e com a justiça social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.415/2017, de Setembro de 2017, **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113415.htm> Acesso em: 10/12/2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 10/12/2025.

FRANÇA, Daniel de S; VOIGT, Jane Mary R. **Ensino Médio Integral Em Tempo Integral: Competência Socioemocional Para Uma Educação Integral?**, Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, v. 30, n. 2, p. 06-20, mai./ago. 2022.

MENEZES, Afonso H. N. *et al.* **Metodologia Científica Teoria e Aplicação na Educação a Distância**. Petrolina, 2019.

SILVA, Cícera R. da S. *et al.* **Vivências No Novo Ensino Médio Por Meio Do Estágio Supervisionado**, Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar, Mossoró, v. 10, n. 32, jan./2024

SILVA, Keren Cristina J. R da; Boutin, Aldimara Catarina, **Novo ensino médio e educação integral: contextos, conceitos e polêmicas sobre a reforma**, Educação, vol. 43, núm. 3, 2018, Julho-Setembro, pp. 521-534.